

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪҮЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Bositxon YUSUPOV

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

Ilmiy rahbar: **Jahongir MAMATQOSIMOV**

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor v.b.

АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629958>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada aktyor ijodining asosiy masalalaridan bo‘lgan xarakter va xarakterlilik haqida ma’lumot berilgan bo‘lib, xarakter haqida tadqiqotchilar fikri, aktyorlar ijodida xarakter yaratish uslublari, xarakter va xarakterlilikning o‘ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, teatr, sahna, aktyor, rejissyor, xarakter, xarakterlilik, obraz.

Боситхон Юсупов

Магистрант Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Научный руководитель: Джахонгир Маматкасымов

доктор философских наук (PhD) в области педагогических наук, и.о. профессор

ВОПРОСЫ ХАРАКТЕРА И ХАРАКТЕРНОСТИ В АКТЕРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о характере и характерности, являющаяся одним из основных вопросов актерского творчества, освещены мнения исследователей о характере, стилях создания характера в актерском творчестве, особенностях характера и характера.

Ключевые слова: искусство, театр, сцена, актер, режиссер, характер, характерность, образ.

Bosithon Yusupov

Master student of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Scientific adviser: Jahongir Mamatkasymov

Doctor of Philosophy (PhD) in the field of Pedagogical sciences, Associate Professor

QUESTIONS OF CHARACTER AND CHARACTERISTIC IN ACTOR'S CREATIVITY

ANNOTATION

This article provides information about the character and specificity, which is one of the main issues of acting, highlights the opinions of researchers about the character, styles of creating character in acting, features of character and character.

Key words: art, theatre, stage, actor, director, character, characteristic, image.

Xarakter dramaturgiyada asarning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Negaki, asarning janrini belgilashda muallif yaratgan xarakterning o‘rni beqiyos. Shu o‘rinda “Xarakter o‘zi nima?” degan savolning yuziga kelishi tabiiy hol.

Xarakter – bu insonga xos aniq bir qalb dinamikasi shakli bo‘lib, u hissiyotlar, iroda va aqlning birlashmasi [6, 99].

Muallif xarakterda o‘zining hayotiy tajribalarini, voqelikdan olgan saboqlarini, insonlar xususidagi kuzatishlarini, jamiyatga munosabatlarini, dunyoqarashini badiiy shaklda ifodalaydi. Jahonni anglash, voqelikni tushunish va badiiy ifodalash obraz – xarakter yaratish orqali amalga oshiriladi [1, 76].

Ma’lumki, adabiyotning bosh manbai – inson. Badiiy asarning zaminida har doim inson bo‘lishi ham bejiz emas. “Insonning hayoti, mehnati, kurashi, manfaatlarini, his – tuyg‘ulari, qarashlari, fikr – zikri adabiy asarning mazmunini, syujetini, fabulasini, shaklini tashkil etadi. Qahramon haqqoniy chiqsa, u vaziyatlarda ochib berilsa, san’atning talabiga javob berilgan bo‘ladi. Qiziqarli va puxta yaratilgan qahramon dramaning o‘ziga xos xususiyatlariga mos tushib, drama qonuniyatlarining fazilatini namoyish etadi” [1, 76].

“Xarakter keng qamrovli tushuncha bo‘lib, u o‘z ichiga katta ma’noni oladi. Qahramon ham, xarakter ham, obraz ham, personaj ham o‘z mohiyatlari bilan xarakterga borib bog‘danadi, uning tub ma’nosini bildiradi. Adabiyotda, shu jumladan, dramaturgiyada xarakter deganimizda, eng avvalo, insonning jamiyat bilan, hokimiyat bilan, xalq bilan, tabiat bilan bog‘liq holdagi tasviri ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi. Adabiy asarning deyarli barcha komponentlari xarakter bilan tutashib ketadi” [1, 77]. Shundan ham ma’lum bo‘lib turibdiki, xarakter nima qilganini, qanday qilganini tasvirlash syujet va kompozitsiyani, mavzu va muammoni, nutqiy tavsifni o‘z ichiga qamrab oladi. Shu sababli, xarakter deganimizda ko‘z oldimizga badiiy asarning mavzusi va g‘oyasi, mazmun va shaklning birligi, syujet va kompozitsiyaning bir butun yaxlitligi keladi. Shu bilan bir qatorda, xarakter dramaturgning voqelikni idrok etishini, estetik didi hamda mahoratini namoyon qiluvchi asosiy unsur hisoblanadi. Xarakterning hayotiyligi, mazmunga boyligi, estetik quvvati dramaning mohiyatini, saviyasini ham belgilab beradi.

Xarakter nima qilganini, qanday qilganini tasvirlash syujet va kompozitsiyani, mavzu va g‘oyani, muammoni o‘z ichiga qamrab oladi. Demak, xarakter deganimizda badiiy asar dramaning mavzusi va g‘oyasi, mazmun va shakli syujeti va kompozitsiyasi ko‘z oldimizda yaxlitligicha gavdalanadi.

Aktyor o‘z roli ustida ishlash jarayonida obrazning xarakter va xarakterliligini aniqlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Aktyor xarakter ustida ishni boshlashda muallifning qahramon to‘g‘risida bergan tavsifiga suyanadi.

“Haqiqiy obraz va xarakter yaratish uchun aktyorda iroda, aql va hislar bir bo‘lib uyg‘unlashmog‘i kerak”, deydi K.S.Stanislavskiy.

Xarakter – yunoncha “character” – xususiyat, o‘ziga xoslik degan ma’noni anglatib, odam, narsa va hodisalarning o‘ziga xos xususiyati, odamning xatti-harakati va atrof muhitga munosabatida namoyon bo‘ladigan individual xususiyatdir.

Xarakter – adabiyot va san’at asarlarida xususiy belgilari mukammal tasvirlangan va o‘zida fe’l-atvor (xatti-harakat, kechinma, fikriy va nutqiy faoliyat)ning tarixan aniq tipini mujassamlantirgan, shuningdek, muallifning ma’naviy-estetik konsepsiyasini ifodalagan inson obrazi.

Xarakterlar o‘zlarining ijtimoiy xususiyatlariga qarab ham turlicha bo‘ladilar. Bularga realistik xarakterlar, romantik xarakterlar, lirik xarakterlar, dramatik xarakterlar, fojeali xarakterlar, komik xarakterlar kiradi. romantik obrazlar ham, faol ilg‘or obrazlarga bo‘linadilar.

Xarakter tushunchasi ilk marta Yunonistonda, badiiy ijod ruhiy madaniyatdan ajralib chiqqan bir davrda paydo bo‘lgan. Xarakterning antik davrda ifodalagan mazmuni uning hozirgi talqinidan keskin farq qilgan. «... Shoirlar ishtirokchilarning xarakterlarini tasvirlash uchun ularni asarga olib

kirishmaydi, – deb yozgan edi Aristotel «She'riyat san'ati to'g'risida»gi risolasida, – balki ularning xatti-harakatlari orqali xarakterlarini ham (asar doirasiga) jalb etishadi».

Adabiyot va san'at asarlarida qahramon shaxsining tashqi va ichki mohiyati uning xarakterini belgilaydi hamda bu qahramon xakteri muallifning va boshqa personajlarning u haqidagi tavsifnomalari, shuningdek, syujet rivojida o'rni va roli bilan ifoda etiladi. Masalan, Abdulla Qodiriyning «O'tgan kunlar» romanidagi Otabek xakteri bir tomondan, yozuvchi bilan birga marg'ilonlik birodarlarning tavsifnomalari, baholari, munosabatlari, ikkinchi tomondan, mazkur qahramonning asar syujetida, voqealar rivojida o'ynagan roli orqali aniq qirralar kasb etadi. Shu fikr romandagi boshqa yetakchi qahramonlar xakteriga ham oiddir.

Adabiyot va san'at asarlarida tasvirlangan qahramonlar har doim ham xakter darajasiga ko'tarila bermaydi. Xakter, obrazdan farqli o'laroq, yozuvchidan katta mahoratni, qahramonning muayyan tarixiy-ijtimoiy va madaniy-ma'rifiy sharoitdagi o'ziga xos o'rni va xususiy belgilarini teran ochishni taqozo etadi.

Shu ma'noda epik janrlar yozuvchiga qahramon xakterini yorqin yaratish imkonini beradi. Masalan, M.Sholoxovning «Inson taqdiri» hikoyasida murakkab va mashaqqatli hayot yo'lini bosib o'tgan, ammo shunga qaramay, o'zining ezgu insoniy fazilatlariga gard ham yuqtirmagan Sokolov xakteri katta mahorat bilan yaratilgan. Bunday holni G'afur G'ulomning «Mening o'g'rigina bolam», «Hasan Kayfiy», Abdulla Qahorning «O'g'ri», «Anor» kabi hikoyalarida ham uchratish mumkin.

Har bir milliy adabiyotning boyligi qahramonlar xakterining rang-barangligi bilan ham belgilanadi. Agar Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotiga Otabek va Kumush, Yusufbek hoji va O'zbek oyim singari o'z siyomosida o'zbek xalqi tarixining muayyan tarixiy davrini va shu xalqning muayyan qatlamini ifodalagan xakterlarni olib kirgan bo'lsa, Oybek XX asr boshlarida yashagan Yo'lchi, Gulnor, Shoqosim, Qoratoy, Yormat singari mehnatkashlarning rang-barang tiplari bilan boyitdi («Qutlug' qon»), Navoiy, Husayn Boyqaro, Nizomulmulk, Majididdin singari tarixiy, Sultonmurod, Zayniddin, To'g'onbek singari to'qima qahramonlar xakterini kashf etdi («Navoiy»). Shunday o'ziga xos xakterlar Shayhzoda, Mirtemir, S.Abdulla, M.Osim, R.Fayziy, O.Yoqubov, P.Qodirov, SH.Xolmirzayev kabi yozuvchilar ijodida ham ko'plab uchraydi.

Har bir kishining xakterida uning bosib o'tgan hayot yo'li aks etadi. Kishining xakterini bilib, ma'lum vaziyatda o'zini qanday tutishini oldindan ko'rish va uning xatti-harakatini to'g'ri yo'naltirish mumkin. Xakter xususiyatlarining quyidagi tizimi bor:

- ayrim insonga, guruhga, jamoaga nisbatan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlar (yaxshilik, mehribonlik qilish, talabchanlik va boshqalar);
- mehnat faoliyatiga nisbatan munosabatni aks ettiruvchi xususiyatlar (mehnatsevarlik, dangasalik, vijdonlilik, mehnatga mas'uliyat yoki mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lish va boshqalar);
- narsa va ashyolarga nisbatan munosabatni ifodalovchi xususiyatlar (ozodalik yoki ifloslik, narsalarni ayash yoki ularga ehtiyotsizlik bilan yondashish va boshqalar);
- insonning o'z-o'ziga nisbatan munosabatini ifodalovchi xususiyatlar (shuhratparastlik, dimog'dorlik, kamtarlik va boshqalar).

Xakterning xususiyatlari tug'ma va o'zgarmaydigan xususiyatlar emas, u insonning turmush sharoitlariga bog'liq holda tarkib topib, o'zgarib boradi, takomillashadi. Xakterning shakllanishida bir necha turli ruhiy ta'sirlar mavjud bo'lib, ularning ichida odat muhim ahamiyat kasb etadi. Xakter umumbashariy sifatlar bilan cheklanib qolmasdan, milliy va etnopsixologik xususiyatlarga ham ega. Masalan, o'zbek millatining o'ziga xos milliy xakter xislatlari mavjud.

Xakter bu – qahramonning boshqalardan farq qiluvchi tomonlari, barcha xatti-harakatida namoyon bo'luvchi xislatlari, o'zining, boshqalarga bo'lgan munosabati va h.k. Biror narsaga nisbatan munosabat jarayonida namoyon bo'luvchi individual xususiyatdir.

Xakter to'g'risida Arastu o'zining «Poetika» asarida shunday yozadi: xakterlarga kelsak, ulardan to'rt maqsad ko'zda tutiladi. Birinchi va asosiysi: qahramon olijanob bo'lishi kerak. Avval aytganimizday, shaxs agar o'zining gaplari va ishlarida qandaydir maqsadga amal qilsa, xakterga ega bo'ladi. Agar shaxs yaxshi maqsadlarni ko'zlasa, xakteri ham yaxshi

bo'ladi. Bu har bir odamda mavjud bo'lishi mumkin: ayol ham, hatto qul ham yaxshi bo'lishi ehtimol, birinchisi (erkakdan) yomonroq, qul esa undan ham yomonroq bo'lishi ham mumkin. Ikkinchidan, xarakterlar o'ziga xos bo'lishi kerak: xarakter mardona bo'lishi mumkin, ammo ayol kishiga mardlik bilan kuchlilik yarashmaydi. Uchinchidan, xarakterlar (hayotiy) haqqoniy bo'lishi kerak: bu yuqorida aytilgandan mutlaq boshqacha bo'lib, ularni yaxshi yoki yarashiqli qilib tasvirlash kerak degan gap emas. To'rtinchidan, xarakterlar izchil bo'lishi kerak: hatto tasvirlangan shaxs noizchil bo'lishi, shu xarakterning barcha ishlariga noizchilik xos bo'lishi mumkin. Ammo xarakterning mana shu noizchilligi ham izchil bo'lishi zarur [2, 43-44].

Arastu xarakterlarning izchilligi haqida quyidagilarni yozadi: xarakterlarda ham, voqealar tarkibida ham doimo zarur yoki ehtimollikni izlash kerak, ya'ni kimdir qaysidir gapni yo ishni zaruriyat tufayli, yoki ehtimol tutilganiday gapirsin, yo bajarsin hamda qandaydir voqea boshqa voqea tufayli zaruriyat taqozasi bilan yohud ehtimol tutilganiday sodir bo'lsin [2, 44].

Arastu xarakterlarning hayotiyliigi haqida quyidagilarni yozadi: Modomiki, tragediya bizdan ko'ra yaxshiroq odamlarni gavdalantirar ekan, demak, biz odamlarning o'ziga xos xususiyatlarini tasvirlashda mavjud kishilarga monand va ayni vaqtda chiroyliroq qilib ishlaydigan yaxshi portret ustalaridan o'rnak olishimiz kerak. Shoir ham xarakterida jahli tezlik, beg'amlik va shu kabi kamchiliklari bo'lgan odamlarni tasvirlar ekan, ularni qanday bo'lsa shunday (jahldor, beg'am qilib) va ayni chog'da go'zal odam qilib ko'rsatadi [2, 44-45].

Har bir xarakter o'ziga xos va shaxsiydir. Shuning uchun muallif xarakter qidirishi kerak, o'ylash kerak, takrorlanmas chizgilarini yig'ish zarur, ularni birlashtirib bir-biriga qovushtirib payvandlab, yorqin, takrorlanmaydigan xarakter yaratish kerak. U kutilmagan qiyofaga ega bo'lib ishonarli bo'lishi kerak. Buning uchun ijodkorning o'tkir ko'zi, teran aqli, ijodiy mahorati bo'lishi kerak. U mavjud standart qoliplar va o'rnashib qolgan shtamp-jilvalarga jiddiy qarshi tura oladigan jasoratli bo'lishi zarur. Buning uchun ijodkorni bilim saviyasi baland, tafakkur qobiliyati o'tkir, mantiqiy xulosa chiqarishga mohir bo'lishi talab qilinadi.

Xarakterlar o'zlarining ijtimoiy xususiyatlariga qarab ham turlicha bo'ladilar. Bularga realistik xarakterlar, romantik xarakterlar, lirik xarakterlar, dramatik xarakterlar, fojeali xarakterlar, komik xarakterlar kiradi. Romantik obrazlar ham, faol, ilg'or obrazlarga bo'linadilar [3, 124].

Aristotelning fikricha, san'atdagi ideallashtirish ham xarakterlarning haqqoniy bo'lishiga zid kelmasligi lozim. Ijobiy qahramonlar muallifning ssenariysida ko'targan g'oyaviy-estetik qarashlarning amalga oshirishdagi personajlardir.

Xarakter muallifning g'oyaviy niyatlari asosida badiiy vositalar yordamida yaratiladi. Xarakterning hayotiyliigi, mazmunga boyliigi, estetik quvvati dramaning mohiyatini, saviyasini belgilab beradi. Xarakter ham, tip ham, personaj ham obraz bo'la olishi mumkin. Xarakterni belgilovchi muhim xususiyat bu inson, shaxsning individual o'ziga xosligidir.

Xarakterni yaratish uchun hayotdan aynan nusxa ko'chirilmaydi, balki u badiiy ravishda tadqiq etishning samaralari sifatida paydo bo'ladi. Xarakter o'zining yashash tarzi, kurashish usullari, ijtimoiy-ma'naviy qarashlari, fe'l-atvori, o'y-kechinmalari bilan ajralib turadi [3, 125].

Xarakter shunday bo'lishi kerakki, tomoshabin osonlik bilan uning hayotiy realligiga to'la ishonsin. K.S.Stanislavskiy ta'kidlagandek: "Sen ham rolga boshqa ranglar bilan birga rang-barang tovlanuvchi jindek oq bo'yoqdan ham qo'shib qo'y. Shunda kontrast, rang-baranglik va haqiqat vujudga keladi. Shuning uchun ham yig'loqi kishini o'ynaganingda, uning quvnoq, tetik paytlarini top. Shunda, yana qayta yig'loqi holatga qaytganingda, zerikarli bo'lmaydi, balki ilgaridagidan ham kuchliroq ta'sir etadi. Shundan bo'lsa kerakki, sendagi tinmas yig'loqlik, tish og'rig'idek jonga tegyapti. Shu sababli yaxshini o'ynaganda uning yomon jihatini, yomonni o'ynaganda uning yaxshi xislatini izla".

Dramatik asardagi xarakterlar tasvirining asosiy, yagona vositasi bu – til. Asardagi har bir shaxs o'zining tiliga ega bo'lishi shart. Personajlar o'z xarakteriga mos til bilan so'zlashlari san'at asari muvaffaqiyatining muhim shartlaridandir. Nutqining shaxs xarakteriga zid ravishda muallif tarafidan zo'raki jimjimador, g'ayritabiiy, hech qachon o'zgarmaydigan sun'iy ohanglar bilan boyitilishi asar tilining personajlar tilidan muallif tiliga aylanib qolishiga sabab bo'ladi. Qayerdagi personajlar tushgan holatidan kelib chiqib tabiiy tilda gapirmas ekanlar, san'at asari fazilatlarini

buzilgan hisoblanadi. Yaxshi bilimzki, dramada til xarakter yaratishning asosiy vositasi. Dramadagi ishtirokchilarni o'ziga xos bo'lmagan harakatlar qilishga majburlash, asosiysi, ularni o'ziga oms kelmaydigan tilda gapirtirish xarakter yaratish tabiiyligiga putur yetkazadi [4, 40].

Spektaklda aniq nutqiy xarakter yaratish – sahna asarining sahnaviy nutqini boyitadi, rang-barang bo'lishiga olib keladi. Sahnaviy nutq asarining badiiy yaxlitligini ta'minlovchi omillardan hisoblanadi. Bu borada asar nutqi ustida, personajlar nutqi ustida alohida ishlash va ansambldagi ularning o'rnini aniq his etish talab etiladi.

Xarakterlilik – qahramonning tashqi xislatlari, professional, maishiy va shaxsiy o'ziga xosligidir [3, 124].

Aktyor rolining ichki hayotini, ichki dunyosini faqat xatti-harakatlar yordamida yuzaga keltira oladi. Sahnada tasvir etilgan rolning xatti-harakatiga qarab, ular haqida fikr yuritish mumkin. Mana shu ichki tabiat bilan xulq-xususiyatlari rolning ichki xakteri deb ataladi.

Rolning ichki xakterini tasvirlab, ijro etish uchun aktyor o'zini rol hayotida ko'ra bilmog'i lozim, boshqacha qilib aytganda, aktyor o'zini rolning berilgan shart-sharotiga moslashtira olishi kerak. Shu bilan birga, rolning hayotini aktyor o'zining ichki dunyosi bilan ko'ra bilmog'i lozim. Demak, bu rol uchun zarur bo'lgan ichki xususiyatini, his-tuyg'ularini aktyor o'z qalbida tarbiyalab, o'stirib keltira bilishi keark.

Buning uchun dastavval aktyor rolning ichki xakterini va uning ichki qalb o'zgachaligini yaxshi bilib, aniqlab olishi talab etiladi. Chunki rolning tashqi xatti-harakatining paydo bo'lishi – ichki xakterga bog'liq. Rolning ichki xakterini tomoshabinga ta'sirli qilib yetkazishda aktyor rolning tashqi xakterini ham chuqur o'ylab topishi zarur.

Qizig'i shundaki, tashqi xakterga taalluqli bo'lgan rolning yurishi, turishi, gavda harakatlari, qimirlashlari, qo'zg'alishlari so'zlash manerasi va boshqa hokazolarini aniqlashning o'zi aktyorga ba'zida rolning ichki harakatini topishga yordam beradi, ba'zida rolning ichki harakatlarini aniqlash bilan uning tashqi harakatlari, aktyor ijodida o'zidan-o'zi paydo bo'ladi.

Ma'lumki, hayotda bir xil odamlar bo'lmaydi, har bir kishining qiyofasida, tashqi ko'rinishida ham o'ziga xoslik mavjud. Har bir xakter o'zining yashash tarzi, kurashish usullari, ma'naviy qarashlari fe'l-atvori fikrlashi bilan ajralib turadi. Qahramonning eng xakterli xususiyati shundan bilinadiki, agarda unda umuminsoniy fazilatlar chuqur individuallashtirgan holda namoyon bo'lsa.

Hayotdagi insonlar xakterlari har xil bo'ladi. Samimiy, xushfe'l, saxiy, xushchaqchaq, ayrimlari esa jahldor, injiq, pishiq, xasis, janjalkash xususiyatlarga ega. Xakter to'g'risida gap ketganda, unga asos, o'zak poydevor qilib olingan real shaxsni nazardan qochirib bo'lmaydi.

Hayotning o'zidan, fantastik xayoldan, odamlar orasidagi hayotni kuzatishlardan, kinofilmlardan rolning xakterini topish mumkin. Tasviriy san'at asarlaridan va shunga o'xshash har xil yangiliklardan izlab topsa bo'ladi. Ammo, materiallar qaysi va qanday joylardan topilishidan qat'iy nazar, yig'ilgan materiallar aktyorning o'z qalbidan uzoq bo'lmasligi shart, ya'ni rolning ichki va tashqi harakatini uyg'ota oladigan bo'lishi lozim.

Rolning tashqi xakterini yoritish borasida N.Cherkazov shunday deydi: “Ba'zan aktyorning ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan maishiy, kundalik hayotidagi buyumlar bilan bo'lgan munosabati orqali uning xakterini belgilasa bo'ladi. Gugurt, pul, hamyon, kitob, qalam, qog'oz bilan qilgan muomalasiga qarab, kishining ayrim fazilatlarini bilib olishi mumkin. Bu narsalar aktyorga obrazni xakterlash va ochib berishda yordam beradi”.

Xakterning tashqi ko'rinishi bo'yicha K.S.Stanislavskiy Fedotovning “Rubl” pesasini sahnalashtirish jarayonini quyidagicha xotiralaydi: “...sartarosh shoshilib uning o'ng tomon mo'ylovini chapdagsidan balandroq yopishtirib qo'yibdi.

Bunday grim tufayli qiyofa surbet, yolg'onchi odam tusiga kirib qoladi. Men esa o'ng qoshimni chapdagsidan balandroq qilib bo'yab qo'ydim. Shundan keyin yuzim mutlaqo o'zgarib, tomoshabinlar oldida g'irt yolg'onchi, firibgar, gapiga mutlaqo ishonib bo'lmaydigan shaxs namoyon bo'lib qoldi...”

Rolning tashqi harakatini yaratishda aktyorga kostyum, parik, prichyoska, rekvizit, butafor va shunga o'xshash boshqa sahnaviy komponentlar yordam beradi.

K.S.Stanislavskiy bu haqda «...Kattami-kichikmi, bundan qat'iy nazar, hamma aktyorlar sahnada faqat obrazlar yaratishlari kerak. Ularning vazifasi o'zini tomoshabinga ko'rsatishgina emas, buning uchun ular obrazning kayfiyatiga kirishlari kerak. Bu kayfiyatga kirishning o'zi – xarakterli, tipik va hayotiy bo'lmog'i lozim», – deb ta'kidlagan edi.

Rolning ichki xarakteri rolning oliy maqsadidan, xatti-harakatidan paydo bo'ladi. Buning uchun aktyor o'zini rol o'rniga qo'ya bilishi kerak. Ana shunda hissiy xotiralar yordamida sahnaviy kechinma, aktyor qalbida o'zidan-o'zi uyg'onadi.

Rejissor asarni sahnalashtirish jarayonida muallif yaratgan qiyofalarning turli-tumanligini, fe'l-atvorlarini ochishi, aktyor mahorati orqali namoyish qilishi lozim. Ma'lumki, fe'l-atvor tug'ma bo'lishi mumkin. U ma'lum bir holatlarda va atrof-muhit ta'sirida o'zgarishi, odatlanib qolgan qiliqlari kuchayishi mumkin. Fe'l-atvor nasl-nasabga, avlod-ajdodga, irsiyatga ham bog'liq. Xarakterning shakllanishida tashqi dunyoning ta'siri juda kuchli bo'ladi.

“Biz shaxsni tugallangan, yaxlit individ deb qabul qilamiz. Bundan kelib chiqadiki, uning xarakterini ham o'zgarmas, izchil deya tushunish mumkin, biroq bu xususiyatlarni har doim ham dramaturgiyada bir qarashda anglab olish oson bo'lavermaydi. Vaziyatga qarab o'zgaruvchanlik hamda noizchil yoki ketma – ketlikda aks etish holatlari ham uchrab turadi. Bunga misol tariqasida “Komedi del arte”, ya'ni niqoblar teatrini olishimiz mumkin” [6, 101-102]. Negaki, asar boshlanishi, aktyor sahnaga chiqishi bilan u gavdalantirayotgan qahramon qanday xarakterga egaligini uning niqobidan bilib olish mushkul emas, biroq dramatik asarlarda bu vaziyat har doim ham osonlikcha amalga oshmaydi. Bu yerda qahramonning xarakterini alohida namoyon bo'ladigan hislatlari orqali tununishimiz mumkin, lekin bu hislatlarni, eng avvalo. Uning xatti – harakati va replikalari orqalibelgilaymiz. Bularning barchasi “harakat birligi” tushunchasiga olib keladi.

Xarakter ham, tip ham, personaj ham obraz bo'la olishi mumkin. Obrazni ham, xarakterni ham, tipni ham personaj deb atash xato bo'lmaydi.

Lekin har qanday personaj ham obraz, xarakter yoki tip bo'la olmaydi. Ular o'z ko'lami va badiiy quvvatiti bilan bir – birlaridan farqlanib turadi. Bu holda “Obraz o'zi nima?” degan savol paydo bo'ladi.

“Obraz – umumlashgan va individual xarakterga ega. Xarakter esa obrazning asosini tashkil etadi. Ma'lumki, obrazni inson xarakteri belgilarisiz tasavvur etib bo'lmaydi, bularsiz xarakter yaratish mumkin hamemas”. Obraz o'z navbatida estetik tushuncha hisoblanadi.

“Gamlet, Otello, shuningdek, Maysara, Maryam, Yorqinoy, Nurxon, Mirzo Ulug'bek, Farmonbibi kabi obrazlar puxta chiqqan xarakterlardir. Bularning har biri o'z davrining ruhi aks etishi bilan birga o'zlariga xos ifodaga ega bo'lib, individual hayot yo'llari bilan ajralib turadilar”.

Adabiyotda obraz tushunchasi ikki hil namoyon bo'ladi: keng va tor. Birinchisi, o'z ichiga voqelikni yaxlit arzda qamrab oladi. Misol uchun, Vatan obrazi, xalq obrazi, jamiyat obrazi.

Ikkinchisi esa, uning tor ma'nosiga konkret inson obrazi – xarakteri, shuningdek, insonga xos bo'lgan xususiyatlarni o'zida ifoda etgan hayvonlar, parrandalar obrazlari hamda har xil narsa – predmetlar obrazlari hamkiradi. Tabiatning turlicha ko'rinishlari, voqea – hodisalar obrazlari ham tor ma'nodagi tushunchaga mansubdir [5. 290].

Xarakterni belgilovchi muhim xususiyat, bu inson shaxsining individual o'ziga xosligidir.

Shuni ta'kidlash joizki, dramaturgni har qanaqa xarakterlar ham qiziqitirmaydi. U voqelikdan ijtimoiy, axloqiy faoliyatlari aniq ko'ringan, o'ziga xos turmushi yaqqol bilinib turgan, o'zida davrning zarur ba'zi xususiyatlarini mujassamlashtirgan insonlarni tanlaydi.

Insonlarning hayot bilan konkret aloqalarini yorqin, izchillik bilan ochib berish yo'li bilan yaratilgan xarakterlari puxta va to'la chiqadi.

Shu bilan bir qatorda xarakter yaratishning asosiy yo'llaridan yana biri, uni har tomonlama va rang – barang tarzda ifodalash, ma'naviy hayotining taraqqiyotidagi o'zgarishlarni keng yo'sinda tasvirlashdan iborat.

Xarakterni yaratish uchun hayotdan aynan nusxa ko'chirish kerak emas, balki badiiy ravishda tadqiq etishning mahsuli sifatida paydo bo'ladi [5, 289].

Dramaturg xarakterni turli usullar bilan yaratadi. Uni bevosita bo'layotgan voqea – hodisalarga ishtirok ettirish orqali boshqa shaxslar bilan to'qnashtirish yo'li bilan, u garchi sahnada bevosita ko'rinmasa ham, uning qilgan ishlari, qilmishlarini hikoya qilish, uning tashqi qiyofasini, qiliqlarini, xususiyatlarini boshqa shaxslar orqali bayon etish yoki remarkalarda berish, o'tmish faoliyatini izhor qilish kabi vositalar bilan ham yaratiladi.

Sahnada yoki asarda xarakter – obraz bo'lish uchun asarning boshidan oxirigacha ishtirok etish shart emas, asosiysi, xarakterning ta'sir kuchi va quvvati, yuki asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Emotsiya bilan fikrning birligi – san'atning chin mohiyatini ochadigan, uning ichki uzviy yaxlitligini ta'minlaydigan manbadir. Bularning barchasi asar mazmunining to'laligi va boyligi, xarakterlarning puxtaligini to'laligicha namoyon qilishga xizmat qilishi lozim.

Shuni alohida e'tirof etish kerakki, dramaturg o'z qag'ramonlari bajargan ishlarini, qilmishlarini ko'rsatibgina qolmay, balki qila olmagan, qilishi mumkin bo'lgan, ammo ulgurmagani ishlarini ham nazardatutib, qahramonlarining xarakterlarini yanada boyitib asar yaratadi.

Aktyor ijodida xarakter va xarakterlilik masalalari yuzasidan quyidagilarni xulosa sifatida qayd etamiz:

– badiiy asar yetukligi, puxta rejissura va aktyorlik ijrosining badiiy saviyasi bevosita personaj xarakteriga bog'liq bo'lib, bunda janrlar spetsifik ahamiyatga ega;

– rejissor va aktyor xarakter yaratishda dramaturgiya janrlarini, shuningdek, xarakter yaratish yuzasidan nazariy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmog'i lozim.

Adabiyotlar:

1. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Arastu. Axloqi kabir. Tarjimonlar Ummat To'ychiyev, Mahkam Mahmud. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
3. Mamatqosimov J.A. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 208 b.
4. Qodirov R. Dramatik asar talqinida so'z harakati // Teatr jurnali. 2016. 6-son.
5. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
6. Volkenshteyn V. Dramaturgiya. – Moskva: 2019.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.